

**LA PERFORMANCE DES FONDS ISLAMIQUES AU MAROC PAR
RAPPORT AUX FONDS CONVENTIONNELS :
ETUDE ECONOMETRIQUE**

**THE PERFORMANCE OF ISLAMIC FUNDS IN MOROCCO
COMPARED TO CONVENTIONAL FUNDS:
AN ECONOMIC STUDY**

DOUKKALI QAMAR

Doctorante

Université Hassan II de Casablanca

Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales Mohammedia
Maroc

Laboratoire : Performance économique et logistique (PEL)

Qamar.doukkali@gmail.com

HEFNAOUI AHMED

Enseignant

Université Hassan II Casablanca

Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales Mohammedia
Maroc

Laboratoire : Performance économique et logistique (PEL)

hefnaoui_ahmed@yahoo.com

Date de soumission : 06/10/2020

Date d'acceptation : 25/11/2020

DOUKKALI. Q, HEFNAOUI. A, (2020) « La performance des fonds islamiques au Maroc par rapport aux fonds conventionnels : Etude Econométrique », Revue Française d'Economie et de Gestion « Volume 1 : Numéro 6 » pp : 76 – 88.

Author(s) agree that this article remain permanently open access under the terms of the Creative Commons

Attribution License 4.0 International License

Résumé

Les fonds d'investissement islamiques sont devenus de plus en plus importants en raison de la forte demande de nombreux investisseurs. Au Maroc, la finance islamique est encore jeune et le nombre de fonds restent réduit. Cet article compare la performance et la sensibilité au risque des fonds communs de placement islamiques aux avec celle de leurs pairs conventionnels. Les résultats suggèrent qu'au cours de la période sélectionnée, les fonds islamiques ont surpassé légèrement les fonds conventionnels.

Mots clés : Performance financière ; OPCVM ; Fonds Islamiques ; Fonds éthiques ; performance ajustée au risque.

Abstract

Islamic investment funds have become increasingly important due to the strong demand from many investors. In Morocco, Islamic finance is still young and the number of funds remains small. This article compares the performance and risk sensitivity of Islamic mutual funds to that of their conventional peers. The results suggest that over the selected period, Islamic funds slightly outperformed conventional funds.

Keywords: Financial performance; OPCVM; Islamic Funds; Ethical Funds; risk-adjusted performance.

Introduction :

Les marchés financiers et leurs dynamiques ont été toujours un phénomène économique difficile à gérer, car l'incertitude joue un rôle central dans la plupart de problèmes abordés par la théorie financière (Bollerslev et ses coll. 1991). Ainsi, leur modélisation¹ demeurent complexe, suite à plusieurs facteurs influents sur le marché, comme les problèmes liés à l'information (Asymétrie de l'information) et le nombre gigantesque d'agents qui interviennent et interagissent en même temps sur le paysage financière (DOUKKALI, Q., & HEFNAOUI, A. (2020)). Par ailleurs, plusieurs commissions et études ont été créées pour mettre en garde les professionnels de la finance et les décideurs contre les dérivés du système financier international. C'est dans ce sens qu'il a été recommandé par la commission d'experts de l'Organisation des Nations Unies (ONU)², de réaliser une réforme agressive des systèmes bancaires et le rendre plus éthique. Dans ce cadre, ce fut l'ouverture d'une nouvelle piste éthique qui s'inspire des principes de la finance islamique. En effet, les principes de la finance islamique assurent les différents agents surtout ceux qui se trouvent dans les pays musulmans, pour s'investir davantage sur le marché financier à des produits et services qui sont conformes à la *Shari'a*.

Toutes Les institutions et les mécanismes utilisés dans la finance islamique appliquent la *Shari'a*. Ses interdictions et principes sont établis dans le Coran, le principe principal étant de veiller au bien-être des personnes. Les volumes élevés de transactions et les nouveaux produits et marchés font de la finance islamique une industrie en pleine croissance. Les systèmes financiers de la plupart des pays islamiques remontent à la période de l'expansion coloniale européenne au XIXe siècle (BENSED, N., & FASLY, H. (2020)). Par conséquent, la plupart de ces pays ont adopté Le système conventionnel, qui a duré jusqu'à ce jour. Une expansion majeure du système bancaire islamique a eu lieu dans les années 1990. Cette expansion a été la conséquence des recettes pétrodollar du Conseil de coopération pour les États arabes du Golfe.

La diversification des activités a donné naissance à de nouvelles banques et à de nouveaux produits sophistiqués, qui ont été imités dans d'autres pays.

Au Maroc, le marché de la finance islamique n'a pas encore atteint le niveau de développement souhaité, par rapport aux pays golf et en Malaisie en termes de transactions.

¹ La première modélisation de la dynamique des actifs financiers se trouve dans les travaux de Bachelier(1900).

² Sous la présidence de Stiglitz (2008) et les recommandations Fadhlouï (2008).

A cet égard, il paraît intéressant d'étudier la performance des fonds islamiques. Ainsi la problématique de cette étude s'articulera autour de la question centrale suivante : *Les fonds islamiques sont-ils plus ou moins performants que les fonds classiques ?*

Pour répondre à notre problématique, il faut établir une comparaison qui sera exprimé à travers le rendement et le risque de ces deux fonds.

Pour ce faire, la première partie sera dédiée à quelques généralités sur les fonds d'investissements islamiques et la deuxième partie, nous exposons la méthodologie mise en place pour étudier la performance de ces fonds.

1. Délimitation conceptuelle et théorique :

1.1. Revue de littérature :

Les performances des fonds communs de placement ont été longuement étudiées. Les chercheurs ont utilisé une série de modèles pour évaluer les performances des fonds communs de placement. Cependant, peu d'études ont comparé les fonds islamiques avec des fonds conventionnels. Cette étude comble cette lacune en comparant les fonds islamiques, avec les fonds conventionnels.

Le concept de fonds communs de placement islamiques est apparu dans les années 1990, avec les premières études sur les fonds communs de placement islamiques menées par Annuar et al. (1997) Ils ont évalué 31 fonds communs de placement malaisiens en utilisant le modèle Treynor, (1965) pour la période de 1990 à 1995. Il a été observé que les fonds communs de placement malaisiens ont surperformé leurs indices de référence, mais le timing du marché était faible. Le courant prédominant dans la littérature empirique consiste en des évaluations du rendement et le risque des fonds communs de placement islamiques par rapport aux caractéristiques similaires des indices de référence sous la forme d'autres indices de marché conventionnels et des portefeuilles d'obligations conventionnelles. Par exemple, Hakim et Rashidian, (2004) se sont concentrés sur les indices, constatant que l'application de filtres islamiques crée avec un profil de risque et de rendement atypique qui n'est pas affecté par le marché.

D'autres études empiriques comme par exemple (Elfakhani, S, Hassan et Sidani (2005) ; Abderrezak, F(2008) et Elfakhani, S.; Sidani, Y.; Fahel (2004)) ont révélé que les performances des fonds islamiques ne diffèrent par rapport aux fonds conventionnels. Il n'y a guère de preuves que les fonds islamiques obtiennent de moins bons résultats (Zouaoui, M ; 2019).

En fait, Mansor et Bhatti (2011), Ferdian et Dewi (2007) et Omri et al. (2019) ont même trouvé que les fonds islamiques sont plus performants. Plusieurs études ont combiné l'analyse de l'efficacité avec l'analyse de rendement des fonds. Par exemple, Saad et al (2010) ont constaté que certains fonds islamiques sont plus efficaces que leurs pairs conventionnels. Alors que Elfakhani et al. (2005) ont étudié les performances des fonds communs de placement islamiques de 1997 à 2002, ils ont trouvé aucune différence significative dans la performance des fonds communs de placement par rapport à leurs indices correspondants.

1.1.1. Type de mesure de performance :

Pour mesurer la performance des fonds islamiques, nous pouvons utiliser les mêmes techniques de mesure de la finance traditionnelle. Nous allons résumer ces techniques dans le tableau suivant :

Tableau N°1 : Type de mesure de la performance

Les indices	Equation
Indice de Sharpe	$S = \frac{(Rp - Rf)}{\sigma p}$ <p>Avec : Rp : la rentabilité du portefeuille Rf : le taux sans risque³ σp : l'écart-type du portefeuille</p>
Indice de Jensen (basé sur le MEDAF)	$\alpha p = Rp - Rf + \beta p (RM - Rf)$ <p>Avec : Rp : la rentabilité du portefeuille Rf : le taux sans risque RM : la rentabilité du marché αp : l'alpha de Jensen βp : la beta du portefeuille</p>
Indice de Treynor (indice de rentabilité sans risque)	$T = \frac{(Rp - Rf)}{\beta p}$ <p>Avec : Rp : la rentabilité du portefeuille Rf : le taux sans risque βp : le bêta du portefeuille</p>

Source: L'auteur

Le ratio de Sharpe permet d'étudier la prime de risque par unité de risque total, alors que les deux autres indices prennent en considération que le risque de marché (risque systématique), présenté par le coefficient bêta.

³ Taux sans risque est le taux des bons de trésor

1.2. Autour de quelques généralités :

Le but d'un fond islamique est de réunir un gain conforme aux principes islamiques avec un investissement financier. Les fonds d'investissement islamiques font partie des institutions financières islamiques et sont regroupés dans des OPCVM (Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières) Islamiques.

La création de ces fonds remonte au début des années 70, mais ils n'ont pas pu survivre à cause de l'absence d'un marché financier structuré et d'un cadre réglementaire approprié, ce n'est qu'à partir de 1986 que ces fonds ont commencé à apparaître et évoluer. À cet égard, ils ont connu une croissance importante au milieu des années 90.

L'existence de différentes catégories de fonds d'investissement islamique, ce qui a permis à SIAGH (2007) de proposer la classification suivante :

- Equity Funds : il s'agit des fonds d'investissement dans des actions cotées sur les places financières et jugées conformes à la *Shari'a* ;
- Short Term Investment Funds : ce sont les fonds qui investissent à court terme et qui financent des activités d'investissement spécialisées ;
- Leasing Funds : les fonds proposant divers actifs en location ;
- Real Estate Funds : les fonds immobiliers qui s'intéressent aux propriétés générant des revenus stables et qui nécessitent un investissement important ;
- Commodity Funds : se caractérisent par une prise de risque réelle sur les matières premières ;
- Private Equity Funds : s'intéressent aux sociétés non cotées, conformes à la *Shari'a*, et qui présentent une croissance importante.

Tous ces fonds ont tous un point commun, c'est la transparence, car les bénéfices et les pertes dépendent directement de la rentabilité, ainsi cette dernière sera diffusée aux différents investisseurs en toute transparence.

Pour assurer la conformité d'un titre financier islamique qui suit la loi islamique, un comité de conformité à la *Shari'a* est mis en place. Sa principale mission est de vérifier et analyser à la fois la structure du fonds. Alors que, le rôle du gestionnaire d'actifs est d'examiner les investissements et de rédiger des rapports annuels sur les aspects de *Shari'a* destinés aux investisseurs.

Dans la place financière, il y a deux types d'investisseurs, le premier type sont ceux qui cherchent continuellement un portefeuille rentable avec un risque réduit, c'est l'optimisation

du couple « Rentabilité-Risque » cité dans la théorie moderne. Cette théorie cite les investisseurs à diversifier leur portefeuille, pour augmenter la rentabilité et diminuer le risque de marché. Ce couple est estimé par le modèle de marche, à savoir le MEDAF (Modèle d'évaluation des Actifs Financiers) développé par William Sharpe (1964-1966). Ce modèle mesure la rentabilité de chaque titre ainsi son risque en le comparant avec un titre sans risque (généralement sont les titres émis par l'Etat), pour voir si le titre est moins risqué par rapport aux autres titres. Le deuxième type d'investisseurs est ceux que leur but n'est pas seulement de réaliser un profit, mais aussi d'investir conformément à leurs valeurs et convictions personnelles pour contribuer au changement social, c'est la p-value éthique (Beal, Goyen, et Phillips 2005). Ils sont nommés des investisseurs « homo-ethicus » (De Brito et al, 2005). L'existence de cette catégorie d'investisseurs ont permis le développement de la finance islamique, car dans le choix de leur investissement, ils introduisent la dimension religieuse et la recherche de la rentabilité, ce qui amené Kuran (1995) à les qualifier d'investisseurs « Homo-Islamicus ».

1.3. Les fonds Islamiques au Maroc :

Les fonds islamiques (ou éthiques) présentent la particularité d'être totalement investis en actions de sociétés ayant des activités industrielles et commerciales, exclus de toute activité non conforme à la morale islamique.

Ces fonds sont destinés aux investisseurs souhaitant se positionner sur le marché des actions tout en respectant les principes islamiques.

Pour assurer la transparence aux investisseurs intéressés par cette catégorie de fonds, les comités de placement leur principale rôle est de superviser la gestion dans le cadre du respect, il s'agit principalement de :

- La validation de l'allocation d'actifs et des titres proposés par les gérants ;
- Le suivi et le contrôle de la conformité de la politique de gestion aux objectifs des fonds.

Pour assurer la légitimité des fonds islamiques en matière de respect des préceptes islamiques, ces comités sont composés de :

- Responsables des sociétés de gestion ;
- Personnalités choisies et reconnues pour leur notoriété et compétences dans les affaires économiques islamiques.
- Le marché souffre d'une absence d'un comité de conformité à la *Shari'a* nécessaire pour assurer le caractère islamique de ces fonds.

2. Etude de la Performance des fonds islamiques Marocains :

2.1. Présentation du marché Marocain des fonds islamiques :

Au Maroc, le premier fonds islamique lancé au marché boursier en 1996 par Attijari Wafabank, c'est le placement « Al Moucharaka », Il occupe toujours la première position sur le marché des fonds islamiques avec un nombre de trois fonds, « FCP CAP Al Moucharaka »⁴ « FCP Attakafoul⁵ », et « Patrimoine Al Moussahama⁶ ».

En 2009, un nouveau fond islamique est mis en place « Al Badil Chaabi Asshoum⁷ », il est géré par Upline Capital Management.

Tableau N°2 : Encours des fonds islamiques en 2018

Fonds Islamiques	Encours sous gestion en Dirhams
FCP CAP Al Moucharaka	416 745 829,98
FCP Attakafoul	493 482 915,30
Patrimoine Al Moussahama	68 12384,44
Al Badil Chaabi Asshoum	104 182 439,29
Total des encours	102095 3569,01

Source: ASFIM

⁴ Fiche signalétique FCP Moucharaka Source : Site Web WAFAGESTION <http://www.wafagestion.com/PlandEpargneActions/Pages/AttijariAlMoucharaka.aspx>, consulté le 26/06/2018 ;

⁵ Fiche signalétique du FCP Attakafoul, Source : Site Web AMMC <http://www.ammc.ma/index.php/opc/attakafoul?q=instruments-financiers/opc/attakafoul>, consulté le 26/06/2018 ;

⁶ Fiche signalétique Patrimoine al Moussahama Source : Site Web WAF GESTAMPION <http://www.wafagestion.com/Particuliers/Pages/AttijariPatrimoineValeurs.aspx>, consulté le 26/06/2018 ;

⁷ Fiche signalétique Al Badil Chaabi Asshoum, Source : Site Web Banque populaire <http://www.gbp.ma/BanqueMonde/ProduitsEtServices/Pages/FicheProduit.aspx?p=52>, consulté le 26/06/2018 ;

Figure N°1: Evolution des encours sous gestion des fonds islamiques entre la période 2009⁸ et 2017

Source: l'auteur

Nous remarquons d'après la figure N°1, que les fonds ont connu une croissance sur le marché marocain entre 2009 et 2017. Malgré, cette croissance le total des encours des fonds islamiques ne représente que 3% de l'ensemble des encours des FCP Actions sur le marché marocain.

2.2. Problématique et méthodologie :

Notre problématique de recherche s'énonce comme suit : les fonds islamiques sont-ils plus performants que les fonds conventionnels ? Autrement dit, est ce que le caractère religieux et éthique des fonds islamiques impactera la décision de financement des investisseurs marocain, par rapport aux fonds classiques ? L'objectif de notre recherche c'est de comparer la performance de ces deux fonds, pour déterminer si le critère religieux encouragera les marocains à s'investir davantage sur ces fonds. Nous allons mesurer la performance mensuellement à travers la rentabilité moyenne mensuelle et le risque présenté par l'écart-type, durant la période entre 2012 à 2017.

2.3. Analyse de données et Interprétation :

Toutefois, pour mieux comparer ces fonds islamiques par rapport aux autres fonds classiques, il convient de calculer la rentabilité moyenne du marché, ainsi de la rentabilité moyenne des fonds islamiques. Cependant, nous allons mesurer la performance des fonds islamiques et conventionnels par le ratio Sharpe.

⁸ Ces fonds ont été créés en 2009 au Maroc.

Pour calculer ce coefficient, nous aurons besoin d'un taux sans risque, qui correspond aux Bons du Trésor émis par l'Etat puisqu'ils remplissent quatre conditions, à savoir :

- Absence de risque de défaut ;
- Absence de risque de taux ;
- Absence de liquidité ;
- Aide à anticiper l'inflation ;

Le tableau suivant présente les taux des Bons de Trésor à 13 semaines entre 2012 et 2017 ;

Tableau N°3 : Taux de Bons de Trésor à 13 semaines ;

Année	TMB
2012	3,42%
2013	3,48%
2014	3,08%
2015	2,59%
2016	3,20%
2017	3,27%
Moyenne	3,17%

Source : Ministère de l'Economie et des Finances, calcul de l'auteur.

Notre étude porte sur des rentabilités mensuelles, donc nous allons transformer le taux des bons de trésor qui est présenté annuellement, par cette formule :

$$1 + I_A = (1 + i_m^{12})$$

Avec I_A taux d'intérêt annuel, et i_m : taux d'intérêt mensuel équivalent ;

Après calculs, on obtient un taux mensuel équivalent de 0,29%, le tableau suivant résume les calculs du ratio de Sharpe.

Tableau N°5 : Ratio de Sharpe des OPCVM islamiques par rapports OPCVM conventionnels et au marché,

	Fond islamiques (4 actions)	Fonds conventionnels (27 actions)	Marché (31 actions)
Rentabilités	0,25%	0,14%	0,11%
Ecart types	0,0406	0,0301	0,0305
Ratio de Sharpe	-0,010	-0,05	-0,061

Source : l'auteur.

D'après le tableau ci-dessus, nous remarquons que la rentabilité des OPCVM islamique surperforme le portefeuille des OPCVM conventionnels et celui du marché. Alors que le

risque est élevé chez les fonds d'investissement islamiques par rapport aux fonds conventionnelles et au marché. Donc le couple rentabilité/ risque est plus important dans les OPCVM islamiques, nous constatons que la situation est plus pire que les fonds conventionnels et au marché.

Nous pouvons résumer les principaux résultats dégagés de l'étude, que les OPCVM islamiques présentent une rentabilité supérieure avec un risque supérieur aussi élevé. Ce qui classent ses fonds chez les investisseurs par des fonds classiques plus que sont risqué à voir plus risqués. En terme de performance financière, nous remarquons qu'elle est légèrement supérieure à voire comparable à celle des fonds conventionnels. Mais ces conclusions sont pas définitif, puisque le nombre des fonds constituent les OPCVM islamiques est trop petits (4 OPCVM), ainsi l'horizon de l'étude est court, puisque ses fonds sont toujours en cours de développement au Maroc. Est-ce que l'absence d'un comité de conformité à la *Shari'a* entravent la notoriété des principes des fonds islamique ce qui bloque leur développement au Maroc?

Conclusion :

Nous pouvons conclure d'après les résultats que nous avons obtenu en matière de rentabilité, que la finance islamique surperforme légèrement la finance classique, surtout en période de crise, cela explique que les investisseurs ont devenu plus fidèles aux produits financiers éthiques.

L'existence d'une performance de la finance islamique est remarquable dans notre pays, mais ces produits restent moins développés par rapport à la finance classique, il s'agit essentiellement, de créer de nouveaux fonds islamiques, de la mise en place d'un indice boursier islamique sur la place financière marocaine et d'encourager les investisseurs à placer leur argent dans les fonds respectant les préceptes islamiques.

BIBLIOGRAPHIE :

Abdelhafid, N. 2010. « Les marchés financiers et les fonds d'investissement islamiques ». La revue du financier 185: 89-98.

Abderrazik, A., M. Boutkardine, N.E.H. El Bahi, S.E.D. Kartoubi et A. El Bouhadi. 2008. « Evaluation du Risque d'un Echantillon de Valeurs Mobilières de la Bourse de Casablanca », MPRA Working Papers, University Library of Munich, Germany. <http://mpra.ub.uni-muenchen.de/27731/> [consulté en juin 2018].

Abderrezak, F. The Performance of Islamic Equity Funds: A Comparison to Conventional, Islamic and Ethical Benchmarks. Master's Thesis, University of Maastricht, Maastricht, The Netherlands, 2008

Aftalion, F., et P. Poncet. 1991. « Les mesures de performance des OPCVM: problèmes et solutions ». *Revue Banque* (517): 582-588.

Ahmad, A. (1997) « Towards an Islamic Financial Market: a Study of Islamic Banking and Finance in Malaysia». Research Paper N°45. Jeddah: IRTI, Islamic Development Bank.

Annuar, M.; Shamsher, M.; Ngu, M. Selectivity and timing evidence from the performance of Malaysian unit trust. *Pertanika J. Soc. Sci. Hum.* 1997, 5, 45–57.

Bagnoli, M., ET S. Watts. 2003. « Selling to Socially Responsible Consumers: Competition and the Private Provision of Public Goods ». *Journal of Economic Management and Strategy* 12 (3): 419-445.

Bashir, Mohamed Sharif, et Wan Rasyidah Wan Nawang. 2011. « Islamic and Conventional Unit Trusts in Malaysia: A Performance Comparison ». *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance* 7, no 10: 4

Beal, Diana, Michelle GOYEN, & Peter J. PHILLIPS. 2005. « Why do we invest ethically? » *The Journal of Investing* 14 (3): 66-77.

BENSED, N., & FASLY, H. (2020). La réforme de la couverture médicale de base au Maroc : Etat des lieux. *Revue Du contrôle, De La Comptabilité Et De l'audit*, 3(1). Retrieved from <https://revuecca.com/index.php/home/article/view/319>

Burlacu, R., I. Girerd-Potin, & D. Dupré. 2004. « Ya -t- il un sacrifice à être éthique? Une étude de performance des fonds socialement responsables américains ». *Banque & Marchés* (69): 20-28

Çekici, Ibrahim. 2009. « Du filtrage islamique ». In *Finance éthique et finance islamique*. Ecole de Management Strasbourg.

De Brito, César, Jean-Philippe DESMARTIN, Valéry LUCAS-LECLIN, et François PERRIN. 2005. *L'investissement socialement responsable*. Paris: Economica.

Diana J. Beal, Michelle Goyen and Peter Philips;” Why do we invest ethically”; *The Journal of Investing* Fall 2005, 14 (3) 66-78; DOI: <https://doi.org/10.3905/joi.2005.580551> ; August 2007.

DOUKKALI, Q., & HEFNAOUI, A. . (2020). L'IMPACT DU DEVELOPPEMENT DU MARCHE BOURSIER SUR LA CROISSANCE ECONOMIQUE DU MAROC : ETUDE

ECONOMETRIQUE. *Revue Du contrôle, De La Comptabilité Et De l'audit*, 3(2). Retrieved from <https://revuecca.com/index.php/home/article/view/96>

El khamlichi, A. (2012) «Ethique et performance : le cas des indices boursiers et ´ des fonds d'investissement en finance islamique ». Lien : <https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01124078/document> (consulté en Juin 2018).

Mohammed, Ch. (2015) «La volatilité des indices boursiers islamiques dans le contexte de la crise financière». *Economie et finance quantitative [q-fin]*. Ecole Mohammadia d'Ingénieur. Lien : <https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01223873/document> (consulté en Juin 2018).

Eurekahedge. 2014. « 2014 Key Trends in Islamic Funds ». http://www.eurekahedge.com/news/Eurekahedge_Jun_2014_Islamic_Funds_Key_Trends.asp.

Kuran, Timur. 1995. « Islamic Economics and the Islamic Subeconomy ». *Journal of Economic Perspectives* 9 (4): 155-173.

Omri, A.; Soussou, K.; Goucha, N.B.S. On the post-financial crisis performance of Islamic mutual funds: The case of Riyadh funds. *Appl. Econ.* 2019, 51, 1929–1946

Saad, N.; Majid, M.; Kassim, S.; Hamid, Z.; Yusof, R. A comparative analysis of the performance of conventional and Islamic unit trust companies in Malaysia. *Int. J. Manag. Finance.* 2010, 6, 24–47.

Siagh, Lachemi. 2003. « L'islam ET le monde des affaires: argent, éthique et gouvernance ». Paris: Editions d'Organisation. (Consulté en Juin 2018).

WEBOGRAPHIE :

Site Web de l'Association des Sociétés de Gestion et Fonds d'Investissement Marocains (ASFIM) :

<http://www.asfim.ma/>.

Site Web de l'AMMC :

<http://www.ammc.ma>

Site Web de Wafaa gestion :

<http://www.wafagestion.com/PlandEpargneActions>.